

Ερευνητική Εργασία

(Ιστορία της Μικροβιολογίας)

Ιστορίες Ελληνικών Μικροβιολογικών Εργαστηρίων: Νοσοκομείο Ευαγγελισμός (1900-1940)

Κωνσταντίνος Τσιάμης, Γεωργία Βρυώνη, Καλλιόπη Θεοδωρίδου, Αθανάσιος Τσακρής
†Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη

Η εργασία παρουσιάζει την ιστορία του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», κατά την περίοδο 1900-1940. Πηγές της εργασίας αποτέλεσαν τα Πεπραγμένα του Νοσοκομείου της περιόδου 1924-1940. Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο ιδρύθηκε το 1900, αλλά το 1931 θα εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο εργαστήριο με ορολογικό, αιματολογικό και αντιλυσικό τμήμα. Το εργαστήριο αντιμετώπισε όλες τις προκλήσεις του νοσολογικού φάσματος των λοιμωδών νοσημάτων της εποχής, όπως η ελονοσία, η φυματίωση και η σύφιλη. Σύμφωνα με τα πεπραγμένα, το Εργαστήριο μπορούσε να διενεργήσει πλήθος διαγνωστικών εξετάσεων και οι πιο συχνοί μικροοργανισμοί που απομονώνονταν ήταν οι *Staphylococcus aureus*, *Salmonella typhi* και *Streptococcus pyogenes*. Από τις εξειδικευμένες δοκιμασίες αναφέρονται οι αντιδράσεις Widal, Weil-Felix, Wasserman, Sachs-Georgi και οι δερματοαντιδράσεις Pirquet και Casoni. Η προσφορά του

Εργαστηρίου στη διάγνωση των σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων της ελονοσίας, της φυματίωσης και της σύφιλης ήταν πολύ σημαντική, για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των ασθενών.

Λέξεις κλειδιά

Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ιστορία της Μικροβιολογίας, λοιμώδη νοσήματα, μεσοπόλεμος

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Αθανάσιος Τσακρής

Καθηγητής Μικροβιολογίας

Διευθυντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210-7462011

Fax: 210-7462210

e-mail: atsakris@med.uoa.gr

Εισαγωγικό σημείωμα

Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης του νοσολογικού φάσματος των λοιμωδών νοσημάτων στην πατρίδα μας, από το 1835 έως το 2014, μέσα από αρχαικές έρευνες και βιβλιομετρικές μελέτες, το Δελτίον της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας εγκαινιάζει μια νέα σειρά άρθρων που σχετίζονται με την ιστορία των Ελληνικών Μικροβιολογικών Εργαστηρίων. Πολύτιμες πηγές πληροφόρησης των μελετών αυτών θα αποτελέσουν τα αρχεία των νοσοκομείων, τα πεπραγμένα και οι λογοδοσίες των εργαστηρίων, αλλά και οι βιοματικές αφηγήσεις. Η προσπάθεια αυτή δεν θα περιορίζεται σε στενά χρονικά όρια, αλλά θα καλύπτει ευρύ φάσμα, από τους παλαιούς έως τους νεότερους χρόνους, σε συνδυασμό με τις νοσολογικές προκλήσεις κάθε εποχής. Επίσης, η προσπάθεια αυτή δεν προτίθεται να περιοριστεί γεωγραφικά μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά να επεκταθεί σταδιακά και σε αυτά της περιφέρειας. Ουσιαστικά, οι μελέτες αυτές φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα κάλεσμα στους Έλληνες μικροβιολόγους για τη διαφύλαξη της επιστημονικής τους κληρονομιάς και την προβολή της διαχρονικής προσφοράς των μικροβιολογικών εργαστηρίων, είτε ως νοσοκομειακές είτε ως πανεπιστημιακές δομές, όχι μόνο στην διάγνωση και στην κατεύθυνση της θεραπείας των ασθενών αλλά και στην ευρύτερη δημόσια υγεία της πατρίδας μας.

Σύντομη ιστορία του νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός»

Το 1881, με το Β.Δ. 39/4-5-1881, θα ιδρυθεί το Θερα-

πευτήριο «Ο Ευαγγελισμός». Η ίδρυσή του, εκτός από φιλανθρωπικό και κοινωφελή σκοπό, θα εξυπηρετούσε τη μόρφωση των αδελφών νοσοκόμων των οποίων η εκπαίδευση αποτελούσε σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Μάλιστα, το θέμα της εκπαίδευσης των νοσηλευτών είχε τεθεί από παλαιά και η δημιουργία του «Νοσοκομικού Παιδευτηρίου» το 1875, από τον «Υπέρ της Γυναικείας Παιδείσεως Σύλλογος των Κυριών», δεν έλυσε το πρόβλημα. Σύντομα μάλιστα διαπιστώθηκε ότι έπρεπε να ιδρυθεί ένα «Ειδικόν Νοσοκομικόν Κατάστημα» στο οποίο να εκπαιδεύονται «ικανά νοσοκόμαι». Στο πλαίσιο λοιπόν της επίλυσης του θέματος της εκπαίδευσης των νοσηλευτών αποφασίσθηκε η σύσταση του Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός». Στις 25 Μαρτίου 1881, τοποθετήθηκε συμβολικά θεμέλιος λίθος από το Βασιλιά Γεώργιο Α΄. Ακριβώς τρία χρόνια μετά, στις 25 Μαρτίου 1884, η επιτροπή που διαχειρίστηκε τις εισφορές και τις δωρεές για την περάτωση του Νοσοκομείου, παρέδωσε το ίδρυμα σε Εφορία Κυριών, η οποία αποτέλεσε το πρώτο Δ.Σ. του Θεραπευτηρίου. Το Νοσοκομείο άρχισε τη λειτουργία του στις 16 Απριλίου 1884. Η πρώτη εισαγωγή καταγράφηκε την ίδια ημέρα στη Χειρουργική Κλινική ενώ, ο πρώτος θάνατος σημειώθηκε στις 4 Ιουλίου 1884 και αφορούσε μια κοπέλα δεκαεπτά ετών που απεβίωσε, μετά από νοσηλεία 75 ημερών, στην Παθολογική Κλινική. Το 1886, με δωρεά του ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού, ανεγέρθη απομονωτήριο για τους πάσχοντες από λοιμώδη νοσήματα. Έως τα τέλη του 19ου αιώνα, οι δωρεές των ευεργετών βοήθησαν στην περάτωση έργων όπως το Α΄ Χειρουργείο (1888), ο Οίκος Αδελφών Νοσοκόμων (1897), το Εργαστήριο Χημείας (1897) καθώς και η αγορά

μηχανήματος ακτινών Röntgen (1897). Με την αλλαγή του αιώνα, θα συσταθούν το 1903 το Παθολογικό, το Χειρουργικό και το Γυναικολογικό Εξωτερικό Ιατρείο. Λίγο πριν την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου θα θεμελιωθεί και περατωθεί η Νέα Πτέρυγα του Νοσοκομείου (Εικόνα 1).¹⁻⁶

Εικόνα 1 Το κεντρικό κτήριο του Ευαγγελισμού (1916-1929)

Μετά το τέλος του πολέμου θα συνεχιστούν οι προσθήκες στο Νοσοκομείο ενώ, η Νέα Πτέρυγα θα αποκτήσει επτά ορόφους και το 1958 θα ονομασθεί «Πτέρυγα ΑΧΕΠΑ» προς τιμή των ομογενών που συνέδραμαν στο μεγαλύτερο μέρος των εξόδων κατασκευής. Το 1974, ο εφοπλιστής Ιωάννης Διαμαντής Πατέρας θα συνδράμει για την ανέγερση νέας πτέρυγας προς τη νοσηλεία των ναυτικών, ενώ με τις συμπληρωματικές δαπάνες του κράτους, το Νοσοκομείο απέκτησε πλέον δύναμη 944 κλινών. Από το 1983, έτος κατά το οποίο εισήχθη το νοσοκομείο στο Ε.Σ.Υ., ο Ευαγγελισμός συνεχίζει το μεγάλο του θεραπευτικό και επιστημονικό έργο και την προσφορά του στην ελληνική κοινωνία. Από τις μεγάλες διακρίσεις του Ευαγγελισμού ξεχωρίζουν, η τιμητική βράβευση από την American Hospital Association, το 1958, και η απονομή στο Νοσοκομείο του χρυσού μεταλλίου της Ακαδημίας Αθηνών, το 1984.^{1,4}

Σύντομη ιστορία του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου κατά τους προπολεμικούς χρόνους

Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου το Νοσοκομείο διέθετε αρκετές Κλινικές (5 Παθολογικές, 3 Χειρουργικές), Εξωτερικά Ιατρεία (3 Παθολογικά, Χειρουργικό, Οφθαλμολογικό, Ωτορινολαρυγγολογικό, Νευρολογικό, Γυναικολογικό, Ουρολογικό, Δερματολογικό και Αφροδισιολογικό, Παιδιατρικό, Οδοντιατρικό, 4 Αντιφυματικά, Αντιλυσσικό) και Εργαστήρια (Μικροβιολογικό, Ακτινο-

λογικό, Παθολογοανατομικό). Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο ιδρύθηκε το 1900, αλλά θα χρειαστούν πολλά χρόνια έως ότου οριστικοποιηθεί η δομή και η μορφή του. Λίγα χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Μικροβιολογικό Εργαστήριο θα αποτελέσει μέρος του ενιαίου «Επιστημονικού Εργαστηρίου» του Νοσοκομείου. Το 1915 ωστόσο, το κεντρικό «Επιστημονικό Εργαστήριο» θα χωρισθεί στα τρία αυτοτελή εργαστήρια, Χημικό, Μικροβιολογικό και Παθολογοανατομικό. Την περίοδο 1922-23, το Μικροβιολογικό Εργαστήριο αναφέρεται ως «Εργαστήριο Δελιβάνη-Καββαδία», χωρίς όμως να διευκρινίζονται άλλες λεπτομέρειες.

Το 1923, το Μικροβιολογικό Εργαστήριο θα αποτελεί ένα ανεξάρτητο εργαστήριο το οποίο επιφορτίζεται και τις βιοχημικές εξετάσεις. Έως το 1929, το Εργαστήριο θα φέρει τον τίτλο «Εργαστήριο Μικροβιολογικών και Βιολογικών Ερευνών». Το 1931, θα επέλθει η διαίρεση του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου σε Βιοχημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Κατά το ίδιο έτος, η διοίκηση του Νοσοκομείου προχώρησε στην ίδρυση «Πρόχειρων Εργαστηρίων» σε κάθε μια Παθολογική Κλινική για τις αναλύσεις του αίματος και των ούρων. Πριν τελειώσει όμως το έτος, η διοίκηση θα επιφέρει άλλη μια οργανωτική αλλαγή η οποία κατέστησε την Μικροβιολογία πυλώνα της εργαστηριακής διαγνωστικής. Έτσι, το 1931, το Εργαστήριο θα χωριστεί σε τρεις μονάδες: το Μικροβιολογικό-Ορολογικό Εργαστήριο, το Αιματολογικό Εργαστήριο και το Αντιλυσσικό Ιατρείο. Ο διαχωρισμός αυτός ήταν η απαρχή της δημιουργίας ενός σύγχρονου, με τα δεδομένα της εποχής, εργαστηρίου. Ταυτόχρονα, σημειώθηκε μια σειρά χωροταξικών αλλαγών που βελτίωσε τη μορφή του Εργαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν ιδιαίτεροι χώροι για την παραλαβή των δειγμάτων, τη γραμματεία και το μητρώο, αλλά και «χώρος μελέτης των στατιστικών δεδομένων». Σημαντικό επίσης θεωρείται ότι το Εργαστήριο απέκτησε δικό του χώρο αιμοληψίας, ιδιαίτερο χώρο για τις ορολογικές εξετάσεις, αλλά και δύο ξεχωριστά δωμάτια, ένα για την παρασκευή των θρεπτικών καλλιεργητικών υλικών και ένα για τα μολυσματικά υλικά και την αποστείρωση. Σχετικά με τις ορολογικές εξετάσεις, όπως αναφέρεται στα πεπραγμένα, με την απόκτηση του ειδικού δωματίου «απομακρύνθηκαν αι λεπτότεροι ορολογικοί εξετάσεις εκ του κοινού εργαστηρίου».

Τα Πεπραγμένα του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Η περίοδος μελέτης της ιστορίας του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου καλύπτει κυρίως την περίοδο 1924-1940, διάστημα κατά το οποίο είναι πλήρεις οι πηγές των «Εκθεσεων των Πεπραγμένων του Θεραπευτηρίου

ο Ευαγγελισμός, του Νοσοκομείου Γ. Σταύρου και Γ. Φουγκ και του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού».⁷⁻¹⁷ Τα πεπραγμένα αυτά αποτελούσαν τις ετήσιες αναφορές και λογοδοσίες των διευθυντών των Κλινικών, των Ιατρείων και των Εργαστηρίων του Νοσοκομείου, τα οποία εκτός των επιστημονικών αναφορών, ήταν εμπλουτισμένα και με αναλυτικά οικονομικά δεδομένα. Αξίζει να αναφερθεί ότι στις εκδόσεις αυτές ήταν πάγια η τακτική να αναφέρονται, εκτός των δεδομένων του προηγούμενου έτους, και εκείνα των προηγούμενων τριών ετών, γεγονός που βοηθούσε στην συγκριτική μελέτη των στοιχείων.

Το προσωπικό του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Κεντρικά πρόσωπα, στην υπό μελέτη περίοδο, αποτέλεσαν οι διευθυντές Κ. Κυριαζίδης και Πλ. Παπαμάρκου. Από τις εκθέσεις των πεπραγμένων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τη σύνθεση και τον αριθμό του προσωπικού, τα οποία παρουσίαζαν συχνά αυξομειώσεις και αλλαγές συνεργατών. Σύμφωνα με την οργάνωση του Εργαστηρίου, τον Διευθυντή πλαισιώναν Επιμελητές, Βοηθοί Ιατροί, Υποβοηθοί Ιατροί, Παρασκευαστές και Χημικοί (Πίνακας 1).⁷⁻¹⁷ Σύμφωνα με τα πεπραγμένα, το ωράριο εργασίας ήταν 9.00 π.μ.-17.00 μ.μ., και κάθε βράδυ το Εργαστήριο εφημέρευε με δύο βάρδιες.

Το διαγνωστικό έργο του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο κάλυπτε τις ανάγκες των πέντε Παθολογικών και των τριών Χειρουργικών

Κλινικών του Νοσοκομείου. Ταυτόχρονα, λάμβανε δείγματα από το Αντιφυματικό Ιατρείο, αλλά και από το Ιατρείο Αφροδισίων & Δερματικών Νοσημάτων. Όπως αναφέρθηκε, τμήμα του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου αποτελούσε και το Αντιλυσσικό Ιατρείο. Επιπλέον, το Μικροβιολογικό Εργαστήριο εξυπηρετούσε εξωτερικούς ασθενείς ή υγιή άτομα, που προσέρχονταν στο Εργαστήριο για την διενέργεια διαφόρων εξετάσεων, κυρίως όμως για αυτές που σχετίζονταν με τη φυματίωση και τη σύφιλη. Στο Εργαστήριο πραγματοποιούνταν εξετάσεις ρουτίνας, αλλά και πλήθος εξειδικευμένων δοκιμασιών (Πίνακας 2).

Από τα πεπραγμένα του Εργαστηρίου φαίνεται ότι από την εποχή της αναδιοργάνωσής του εμφάνιζε σταθερή αύξηση του αριθμού των εξετάσεων που διενεργούσε ετησίως, έως το 1937. Η μείωση του απόλυτου αριθμού εξετάσεων μετά το 1937, οφείλεται στο γεγονός ότι οι Παθολογικές και οι Χειρουργικές Κλινικές ανέλαβαν τις εξετάσεις ανίχνευσης λευκώματος στα ούρα. Όπως ανέφερε στα πεπραγμένα της η Α΄ Χειρουργική «*Ευχής έργον θα ήτο όπως και αι άλλαι κλινικαί του Θεραπευτηρίου αναλάβουν τας απλάς εξετάσεις ούρων αι οποίαι άλλωστε δεν προϋποθέτουν ειδικάς γνώσεις Βιοχημείας*». (Εικόνα 3)

Αναφορικά με τις καλλιέργειες οι πηγές αποκάλυψαν ένα ενδιαφέρον εύρημα. Όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα, οι καλλιέργειες ούρων άρχισαν να εμφανίζονται ως διαγνωστικό εργαλείο στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Ταυτόχρονα, φαίνεται να τελειώνει η εποχή όπου το πύο αποτελούσε σημαντικό υλικό σε μια διάγνωση, ενώ οι αιμοκαλλιέργειες απο-

Πίνακας 2 Εξετάσεις που διενεργούνταν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο την εποχή του Μεσοπολέμου

Δείγματα/Εξετάσεις	Ορολογικές και λοιπές Δοκιμασίες
• Αιμοκαλλιέργειες	• Αντίδραση Widal
• Εξετάσεις αίματος	• Αντίδραση Weil-Felix
• Εξετάσεις ούρων	• Αντίδραση Wasserman
• Εξετάσεις πύου (μικροσκοπική εξέταση, γενική εξέταση μετά καλλιέργειας, εξέταση πύου για ακτινομύκητα και σπορότρυχο)	• Ανίχνευση βρουκέλλας (Μελιταίου πυρετού)
	• Ανίχνευση πλασμοδίων Laveran
	• Δερματοαντίδραση Pirquet
	• Δερματοαντίδραση Casoni
• Εξετάσεις παθολογικών υγρών (πλευριτικό, ασκитικό, αρθρικό, ΕΝΥ, παγκρεατικό, χολή)	
• Εξέταση γαστρεντερικού σωλήνα (κόπρανα, θρυψίνη, λίπος, βακτήρια Koch, αμοιβάδες)	
• Εκκρίματα φάρυγγα και πτυέλων	
• Γεννητικά όργανα (Εκκριμα γονόκοκκου)	
• Χημική εξέταση τροφίμων (εξέταση γάλακτος, βουτύρου, ελαίου, καφέ)	

Πίνακας 1

Μεταβολές προσωπικού Μικροβιολογικού Εργαστηρίου (1927-1939)

Έτος	Προσωπικό
1927-30	Διευθυντής: Κ. Κυριαζίδης Επιμελητής: Δ. Κουρούκλης Βοηθοί: Π. Σκλέπα, Σ. Μάνου, Ε. Ζορμπάνος Υποβοηθοί/χημικοί/παρασκευαστές: Γ. Βάρβογλης, Α. Παπαθεοδωροπούλου
1931	Διευθυντής: Π. Παπαμάρκου Επιμελητής: Δ. Κουρούκλης Βοηθοί: Ν. Χουρμουζιάδου, Α. Δαμοπούλου, Π. Σκλέπα, Α.Κόντη (Γραφείο Rockefeller Foundation, Υγειονομική Σχολή) Υποβοηθοί/χημικοί/παρασκευαστές: Γ. Βάρβογλης, Α. Παπαθεοδωροπούλου, Κ. Καλοπούλου, Β. Περπεροπούλου, Α. Κουτσούρη (τελειόφοιτος)
1932	Διευθυντής: Π. Παπαμάρκου Επιμελητής: Δ. Κουρούκλης Βοηθοί: Ν. Χουρμουζιάδου, Α. Δαμοπούλου, Π. Σκλέπα, Α. Σιδέρη, Ν. Αντύπας, Α.Κόντη Υποβοηθοί/χημικοί/παρασκευαστές: Γ. Βάρβογλης, Α. Παπαθεοδωροπούλου, Κ. Καλοπούλου, Β. Περπεροπούλου
1933	Διευθυντής: Π. Παπαμάρκου Επιμελητής: Δ. Κουρούκλης Βοηθοί: Ν. Αντύπας, Ν. Χουρμουζιάδου, Π. Σκλέπα, Γ. Μάγος, Α. Βουρέκα, Θ. Τριανταφυλλίδου, Σ. Σταμπουλής, Π. Βερνάρδος Υποβοηθοί/χημικοί/παρασκευαστές: Ρ. Κοντογιάννης
1934	Διευθυντής: Π. Παπαμάρκου Επιμελητής: Δ. Κουρούκλης Βοηθοί: Π. Σκλέπα, Θ. Τριανταφυλλίδου, Ν. Αντύπας, Σ. Πονηρός, Ν. Λάμπρου, Σ. Σταμπουλής Υποβοηθοί/χημικοί/παρασκευαστές: Χ. Ζούμπος, Α. Ευγενίδης, Α. Απολλωνιάδου, Ε. Λειβαδά, Α. Κανελλάκης, Γ. Πελεκόπουλος, Σ. Λαζαράτος
1935	Διευθυντής: Π. Παπαμάρκου Επιμελητής: Δ. Κουρούκλης Βοηθοί: Π. Σκλέπα, Ν. Λάμπρου, Ε. Λειβαδά Υποβοηθοί/χημικοί/παρασκευαστές: Ι. Πεντάρης, Γ. Σκούφος, Κ. Βάλλα, Α. Νεστορίδου, Ν. Παγουμιτζής, Ι. Γουνιτσιώτης (Στρ.Ιατρός)
1936	Διευθυντής: Π. Παπαμάρκου Επιμελητής: Δ. Κουρούκλης Βοηθοί: Π. Σκλέπα, Ε. Λειβαδά, Κ. Βάλλα, Ι. Πεντάρης, Γ. Σκούφος Υποβοηθοί/χημικοί/παρασκευαστές: Α. Γρακούση, Ν. Καρυτσιώτη, Ρ. Μαρνέρη, Ν. Παγουμιτζής, Α. Νεστορίδου (Γραφείο Rockefeller Foundation, Υγειονομική Σχολή)
1937	Διευθυντής: Π. Παπαμάρκου Επιμελητής: Δ. Κουρούκλης Βοηθοί: Π. Σκλέπα, Κ. Βάλλα, Ι. Πεντάρης, Λ. Φωτόπουλος, Ν. Καρυτσιώτη, Ε. Παπαχρήστου, Ε. Νικολαΐδου Υποβοηθοί/χημικοί/παρασκευαστές: Ε. Τζανίδου, Ε. Μαντέλος, Μ. Δήμου, Α. Σολδάτου, Ζ. Πατάκου, Μ. Μπαρμπαρέσος, Γ. Καρμαδάκης, Δ. Μαρινάκης, Χ. Οικονομάκης, Π. Παπασταμάτης (Στρ.Ιατρός)
1938	Διευθυντής: Π. Παπαμάρκου Επιμελητής: Δ. Κουρούκλης Βοηθοί: Π. Σκλέπα, Ι. Πεντάρης, Λ. Φωτόπουλος, Ν. Τουλιάτου, Ν. Καρυτσιώτη, Η. Αθανασιάδου, Π. Παπαδοπούλου Υποβοηθοί/χημικοί/παρασκευαστές: Φ. Λεβαντή, Β. Χαραλαμποπούλου, Δ. Βαλλίδου, Δ. Παπαχρήστου, Ι. Καμαράτος, Ν. Μιχάλαρος, Σάββας, Φωτεινός, Χρυσοχοΐδου, Παπαγεωργίου, Αλαφούζος, Β. Αιλανού, Χ. Ρομπόκος (Στρ.Ιατρός)
1939	Διευθυντής: Π. Παπαμάρκου Επιμελητής: Δ. Κουρούκλης Βοηθοί: Π. Σκλέπα, Ι. Πεντάρης, Λ. Φωτόπουλος, Ν. Τουλιάτου, Κ. Στεργίου, Β. Αιλανού, Π. Παπαδοπούλου Υποβοηθοί/χημικοί/παρασκευαστές: Α. Παπαγεωργίου, Α. Μπινοπούλου, Α. Φραγκοπούλου, Μ. Πόγορη, Ε. Λαδίκη, Μ. Στελλεκάτου, Π. Μπόμπος, Χ. Πετρονικόλας, Γ. Μαραγκός, Δ. Κάλφας, Κ. Παπαστεργίου, Η. Ελευθερουδάκης

δεικνύονταν ως μια σταθερά πολύτιμη εξέταση στο πέρασμα των ετών (Πίνακας 4). Αναφορικά με τους μικροοργανισμούς που απομονώνονταν στο Εργαστήριο, κατά σειρά συχνότητας, ήταν οι *Staphylococcus aureus*, *Salmonella typhi* και *Streptococcus pyogenes*, ενώ στα παράσιτα το πιο συχνό εύρημα ήταν οι τριχί- ουροι. (Εικόνες 5 & 6)

Η εργαστηριακή διάγνωση της περιόδου ήταν προ-σανατολισμένη σε συγκεκριμένες ασθένειες που απα-σχολούσαν τις υγειονομικές υπηρεσίες όλου του κόσμου και τα ευρήματα μπορούν να γίνουν κατα-νοητά σε σχέση με το νοσολογικό φάσμα της Ελλάδας του Μεσοπολέμου. Οι ασθένειες οι οποίες κυρίως απασχολούσαν την ιατρική κοινότητα της περιόδου ήταν η ελονοσία, η φυματίωση, η σύφιλη και ο τυφο-

ειδής πυρετός. Έτσι, τα νοσήματα αυτά κατείχαν ιδιαί-τερη θέση στα πεπραγμένα του Εργαστηρίου. Η ελο-νοσία ήταν μια ενδημική νόσος στην Ελλάδα, ενώ και μέσα στην πρωτεύουσα υπήρχαν πολλές «ελονοσογε-νεϊκές» συνοικίες. Όπως αναφέρουν τα πεπραγμένα «η ελονοσία ενδημεί εν Αθήναις, εμφανίζεται δε σχεδόν εις όλα τας συνοικίας με επιδημική τάσιν κατά Αύγουστον-Σεπτέμβριον-Οκτώβριον. Αναφορικώς προς την επικρα-τούσαν τεχνικήν εξητάζοντο πάντοτε παχείαι σταγόνες και εξ αυτών είχομεν τα περισσότερα θετικά αποτελέ-σματα». Τα θετικά αποτελέσματα πράγματι παρουσία-ζαν ιδιαίτερη αύξηση κατά τους προαναφερόμενους μήνες όπως αποτυπώνονταν στους πίνακες και στα διαγράμματα των πεπραγμένων. (Εικόνες 7 & 8) Το προσωπικό του Εργαστηρίου όμως δεν επαναπαυό-

Εικόνα 3

Αριθμός εξετάσεων που διενεργηθήκαν στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας (1927-1939)

Εικόνα 4

Ποσοστά (%) καλλιέργειών (αίματος, πύου, ούρων) που διενεργήθηκαν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο (1924-1939)

Εικόνα 5 Ποσοστά (%) των βακτηρίων που απομονώθηκαν στο σύνολο των θετικών αιμοκαλλιιεργειών του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου κατά την περίοδο 1913-1937 (Σημ. Έχει διατηρηθεί η ονοματολογία των πεπραγμένων)

Εικόνα 6 Ποσοστά (%) παρασίτων επί των θετικών εξετάσεων (1931-1936)

ταν στην απλή εργαστηριακή επιβεβαίωση της ελονοσίας, αλλά προχωρούσε και στην επιδημιολογική μελέτη των κρουσμάτων συντάσσοντας χάρτες της Αθήνας όπου σημειώνονταν οι κατοικίες των κρουσμάτων, όχι μόνο της ελονοσίας αλλά και του τυφοειδούς πυρετού. Εντυπωσιακό είναι το εύρημα των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στις

κεντρικότερες συνοικίες της πρωτεύουσας (Εικόνα 9).

Μια άλλη μάστιγα του Μεσοπολέμου παγκοσμίως ήταν η σύφιλη, και η Ελλάδα δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Στα αρχεία του Εργαστηρίου φαίνεται ένας σταθερά υψηλός αριθμός αντιδράσεων Wasserman που διενεργούνταν ετησίως, αλλά όπως ήταν γνωστό εκείνη την εποχή, η μέθοδος έδινε πολλά ψευδώς θετικά

Εικόνα 7 Διακύμανση εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ελονοσίας ανά μήνα και έτος. (Εκ των πεπραγμένων του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου)

Εικόνα 8 Συνολικός αριθμός εξετάσεων για ελονοσία και αριθμός θετικών αποτελεσμάτων (1931-1939)

αποτελέσματα (Εικόνα 10). Αιτία ήταν η διασταυρούμενη αντίδραση με τα *Plasmodium* spp. και *Mycobacterium tuberculosis*.¹⁸ Για το λόγο αυτό, στο εργαστήριο γινόταν διασταύρωση του αποτελέσματος με την αντίδραση Sachs-Georgi. Όπως αναφέρουν τα πεπραγμένα, η συμφωνία των θετικών ευρημάτων των δύο αντιδράσεων ανερχόταν σε ποσοστό έως και 97%. Παράλληλα, στο Εργαστήριο αποφασίσθηκε η παρα-

σκευή ιδίων αντιγόνων όχι μόνο για λόγους οικονομίας, αλλά και γιατί είχαν εντοπιστεί διάφορα προβλήματα στα αντιγόνα που εισάγονταν από το εξωτερικό: «τόσον δια της Wasserman όσον και δια της Sachs-Georgi επήλθε σταθερότης των αποτελεσμάτων και σημαντική οικονομία χρήματος. Η πείρα απέδειξε ότι αντιγόνα του εξωτερικού προερχόμενα δεν έδιδον πάντοτε σαφή αποτελέσματα».

Εικόνα 9 Χάρτης της Αθήνας με τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα ελονοσίας (κόκκινα αστέρια) και τυφοειδούς πυρετού (μπλε αστέρια). (Εκ των πεπραγμένων του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου)

Στο θέμα της φυματίωσης, το Εργαστήριο συνεργάζοταν στενά με το Αντιφυματικό Ιατρείο και το Ακτινολογικό Εργαστήριο. Σε μια εποχή βέβαια όπου μεσουρανούσε η μεγάλη πλάνη της σανατοριακής θεραπείας, η μικροβιολογική επιβεβαίωση που έθετε το Εργαστήριο, οριστικοποιούσε την παραπομπή των ασθενών στο σανατόριο της Πάρνηθας, το οποίο ανήκε στον Ευαγγελισμό (Εικόνα 11).

Εκτός των πιο συχνών ασθενειών που αναφέρθηκαν, εκείνη την εποχή ενδημικό χαρακτήρα στην Αθήνα φαίνεται ότι είχαν ο μελιταίος πυρετός και η λεισμανίαση. Σύμφωνα με τα θετικά αποτελέσματα του Εργαστηρίου, αλλά και τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, τα κρούσματα διασπείρονταν σε όλη την Αττική, κυρίως όμως στους συνοικίες πέρα από τον πυκνό οικιστικό ιστό της πόλης αλλά και σε περιοχές της Αττικής με έντονο κτηνοτροφικό χαρακτήρα.

Σχετικά με το Αιματολογικό Εργαστήριο, όπως αναφέρθηκε, αποτελούσε τμήμα του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου. Αξίζει να αναφερθεί ότι από το 1934, το Εργαστήριο ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, θα εγκαταλείψει την ανίχνευση των ομάδων αίματος, με την κατά Moss διαβάθμιση, και θα εισάγει τις ομάδες

του Landsteiner, δηλαδή το γνωστό σύστημα των ομάδων αίματος Α, Β, ΑΒ, Ο. Από την εποχή της ανακάλυψής τους το 1901, οι ομάδες του Landsteiner δεν είχαν καταφέρει για δεκαετίες να εκτοπίσουν τις αντίστοιχες του Moss. Η αναγνώριση του Landsteiner και η βράβευσή του με το βραβείο Nobel το 1930, θα αρχίσει να πείθει την παγκόσμια ιατρική κοινότητα για την χρησιμότητα της νέας ταξινόμησης. Παρόλα αυτά δεν μπορούσαν τόσο εύκολα να απομακρυνθούν από την καθημερινή κλινική πράξη οι ομάδες του Moss. Ενδεικτικό είναι το σχόλιο στα πεπραγμένα του εργαστηρίου ότι, παρά την εισαγωγή των ομάδων του Landsteiner, «...δεν προχωρήσαμε εις την διεθνή ονοματολογία 0-A-B-AB διότι οι κλινικοί προς το παρόν είναι περισσότερον προσαρμοσμένοι εις την κατά Moss διάβάθμισιν».

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που αναδεικνύουν οι πηγές είναι το θέμα των λευχαιμιών, των οποίων τη διάγνωση είχε αναλάβει το Εργαστήριο. Σύμφωνα με τα εργαστηριακά ευρήματα των αιματολογικών κακοθειών φαίνεται ότι, ο ελληνικός πληθυσμός του Μεσοπολέμου έπασχε περισσότερο από μυελογενείς λευχαιμίες σε σχέση με τις λεμφογενείς. Επίσης, στη δεκαετία του 1930 άρχισαν να εμφανίζονται στα ευρήματα του Εργαστηρίου μία με δύο περιπτώσεις κακοήθους αναιμίας Biermer κάθε χρόνο. Κατά την προηγούμενη δεκαετία δεν είχε ανιχνευθεί ποτέ πριν αυτή η νοσολογική οντότητα, κάτι που αναγράφεται και στα πεπραγμένα: «Το γεγονός ότι ουδέποτε εύρομεν την νόσο του Biermer μεταξύ των πολλών μας αιματολογικών εξετάσεων δεικνύει ότι η πρωτοπαθής κακοήθης αναιμία είναι σπάνια νόσος παρ' ημίν». Με τα έως τώρα γνωστά δεδομένα φαίνεται ότι, το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Ευαγγελισμού ήταν το πρώτο Ελληνικό μικροβιολογικό εργαστήριο το οποίο εντόπισε για πρώτη φορά την αναιμία Biermer στην Ελλάδα, μια αναιμία που έως τότε ήταν για τους Έλληνες ιατρούς απλά μια βιβλιογραφική αναφορά.

Τέλος, αναφορικά με το Αντιλυσσικό Ιατρείο, αυτό συστάθηκε το 1931 και αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο και εξειδικευμένο ιατρείο για «άτομα δηχθέντα υπό λυσσώντων κύνων». Σύμφωνα με τα πεπραγμένα του Ιατρείου, κατά την περίοδο 1931-1938 δεν σημειώθηκε κανένας θάνατος από λύσσα αλλά και κανένα άτομο από τα συνολικά 537 άτομα που εμβολιάστηκαν δεν παρουσίασε κάποια επιπλοκή. Στο Αντιλυσσικό Ιατρείο χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη εμβολίων, το εύχρηστο εμβόλιο Högyes-Phillips (χορήγηση per os) και το επώδυνα ενέσιμο εμβόλιο Semple.¹⁹

Το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο συμμετείχε ενεργά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Ευαγγελισμού. Οι διευθυντές δι-

Εικόνα 10 Συνολικός αριθμός αντιδράσεων Wasserman/ Sachs-Georgi που διενεργήθηκαν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο και αριθμός θετικών αποτελεσμάτων με αντιδράσεις (1931-1939)

Εικόνα 11 Συνολικός αριθμός εξετάσεων για φυματίωση και αριθμός θετικών αποτελεσμάτων (1931-1936 και 1938)

δασκαν το μάθημα «Υγιεινή και Μικροβιολογία» στον Οίκο των Αδελφών Νοσοκόμων, ενώ προς το τέλος της δεκαετίας του 1930 συμμετείχαν στις διαλέξεις της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας με κύριο θέμα αυτό της λύσσας. Όπως αναφέρουν τα πεπραγμένα, πραγματοποιούνταν «σειρά μαθημάτων μετά προβολών φωτεινών εικόνων περί λοιμωδών νόσων και του τρόπου νοσηλείας αυτών». Είναι βέβαια γνωστό ότι ο Ευαγγε-

λισμός, μαζί με το Στρατιωτικό Νοσοκομείο (Μακρυγιάννη), αρνούσαν σταθερά για δεκαετίες να ικανοποιήσουν το αίτημα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών να δεχθεί φοιτητές για εξάσκηση στις κλινικές και στα εργαστήρια. Έτσι, το Εργαστήριο, σύμφωνα με τα πεπραγμένα, διοργάνωνε φροντιστήρια με δίδακτρα μόνο για τους ειδικευμένους μικροβιολόγους. Φαίνεται ότι τα φροντιστήρια αυτά είχαν ιδιαίτερη ζήτηση

αν κρίνουμε από την οικονομική λογοδοσία του Εργαστηρίου και τη σταθερή αύξηση των εσόδων από τα διδάκτρα κάθε χρόνο. Μάλιστα, το 1932, εκπαιδεύτηκαν στα φροντιστήριά του είκοσι στρατιωτικοί ιατροί σε θέματα λοιμωδών νοσημάτων. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το Εργαστήριο είχε οργανώσει σειρά διαλέξεων και για το ευρύ κοινό μεταφέροντας εκλαϊκευμένες γνώσεις μικροβιολογίας στους πολίτες της Αθήνας.

Εκτός από την εκπαιδευτική προσφορά, το ιατρικό προσωπικό δεν αμέλησε και την έκδοση επιστημονικών δημοσιεύσεων. Η θεματολογία των εργασιών αφορούσε κυρίως θέματα που προέκυπταν από τα ευρήματα του εργαστηρίου και αφορούσαν την ελληνική μικροβιολογική εμπειρία σε νοσήματα που απασχολούσαν όλη την επιστημονική κοινότητα του Μεσοπολέμου. Ενδεικτικό του επιπέδου των εργασιών είναι το γεγονός ότι δημοσιεύθηκαν στα διάσημα περιοδικά της εποχής *Paris Medical*, *Medical Bulletin*, *Deutsche Medizinische Wochenschrift* και *Archiv für Tropenhygiene*.

Η οικονομική συνεισφορά του Εργαστηρίου στα έσοδα του νοσοκομείου

Η περίοδος που μελετάται συμπίπτει με την εποχή της προσπάθειας της υγειονομικής αναδιοργάνωσης της Ελλάδας. Έως τότε επικρατούσε μια διαστρεβλωμένη άποψη για την παροχή υπηρεσιών υγείας από το κράτος, σύμφωνα με την οποία το κράτος ήταν περισσότερο πάροχος φιλανθρωπίας, ενώ οι δαπάνες για την υγεία δεν ήταν στις προτεραιότητες των κρατικών προϋπολογισμών. Το κενό της αδυναμίας του κράτους να παρέχει νοσηλευτική κάλυψη κάλυπταν ουσιαστικά διάφορα θεραπευτήρια φιλανθρωπικών οργα-

νώσεων, αφού ο αριθμός των κλινών στα δημόσια νοσοκομεία και σε αυτά του πανεπιστημίου, ήταν απειριστικά μικρός. Ανάμεσα στα θεραπευτήρια που παρείχαν νοσηλεία ξεχωρίζει ο Ευαγγελισμός με το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο. Η οικονομική ύφεση του Μεσοπολέμου, αλλά και έλευση των προσφύγων μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, πολλαπλασίασαν τις απαιτήσεις της νοσηλείας απόρων ασθενών. Η δωρεάν νοσηλεία ήταν μια από τις αρχές του Ευαγγελισμού και αυτό ήταν εφικτό λόγω των υψηλών νοσηλίων της Α΄ θέσης και των πλουσιοπάρωχων δωρεών προς το Νοσοκομείο.

Στα πεπραγμένα οι λογοδοσίες των κλινικών και των εργαστηρίων αποδεικνύουν ότι τα έσοδα ήταν ελάχιστα σε σχέση με τα έξοδα. Παραδοσιακά, τα έσοδα των παθολογικών και των χειρουργικών κλινικών υπερτερούσαν έναντι αυτών των εργαστηρίων, αλλά οι αριθμοί ενισχύουν την διαπίστωση ότι ο Ευαγγελισμός στηριζόταν ουσιαστικά στις δωρεές και στις προσόδους του από τα πολλά ακίνητα που διέθετε το Νοσοκομείο. Τα οικονομικά του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου μπορεί να αύξαναν κάθε χρόνο εντούτοις τα έξοδα ήταν εκπληκτικά υψηλά. Η παρασκευή στο Εργαστήριο των θρεπτικών καλλιεργητικών υλικών, αλλά και των αντιγόνων που χρησιμοποιούνταν σε συγκεκριμένες εξετάσεις, βοήθησε αρκετά στη μείωση των εξόδων. Ουσιαστικά, τα έσοδα του Εργαστηρίου βασιζόνταν στο κόστος των εξετάσεων των εξωτερικών ασθενών και των διδάκτρων από τα φροντιστήρια. Όσο για τα έξοδα, αυτά αφορούσαν κυρίως τις μισθοδοσίες και τις παραγγελίες των αναλώσιμων υλικών (Εικόνα 12).

Εικόνα 12 Διακύμανση εσόδων και εξόδων του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου (σε προπολεμικές δραχμές)

Επίλογος

Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Ευαγγελισμού αποτέλεσε ένα υπόδειγμα οργάνωσης εργαστηρίου κατά την εποχή του Μεσοπολέμου. Η προσφορά του ήταν πολυσχιδής, σε διαγνωστικό, επιστημονικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Η θέση του Εργαστηρίου, του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Αθήνας, ήταν στο επίκεντρο του νοσολογικού φάσματος της εποχής και ενεπλάκη σε όλες τις μεγάλες μάστιγες των λοιμωδών

νοσημάτων που ταλαιπωρούσαν τον ελληνικό πληθυσμό. Αν οι ιστορικές συγκυρίες ήταν διαφορετικές, το Εργαστήριο θα μπορούσε να προσφέρει ακόμα υψηλότερες υπηρεσίες, αλλά δυστυχώς συμπαράσυρθηκε, όπως όλο το Νοσοκομείο, στη δίνη της οικονομικής ύφεσης εκείνης της εποχής. Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Ευαγγελισμός, το προσωπικό του Εργαστηρίου επέδειξε ιδιαίτερο έργο, αφήνοντας μια βαριά επιστημονική κληρονομιά στην ιστορία της Ελληνικής Μικροβιολογίας.

Summary

History of Greek Microbiology Laboratories: “Evangelismos” Hospital (1900-1940)

Constantinos Tsiamis, Georgia Vrioni, Kalliopi Theodoridou, Athanassios Tsakris

Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

The history of the Microbiology Department of Evangelismos Hospital during the period 1924-1940 is presented. The source of data was the archives of the Hospital (1924-1940). The Microbiology Department was established in 1900 but in 1931 was developed to a modern laboratory with serological, haematological and antirabies laboratory sections. The Microbiology Department has faced all the challenges of infectious diseases as malaria, tuberculosis and syphilis. According to the laboratory data a great number of diagnostic assays were performed, and the most common isolated microorganisms were *Staphylococcus aureus*, *Salmonella typhi* and *Streptococcus pyogenes*. For specific diagnoses Widal, Weil-Felix, Wasserman, Sachs-Georgi were used as serological tests, and Pirquet and Casoni, as skin tests. The contribution of the Microbiology Department to the diagnosis of severe infectious diseases as malaria, tuberculosis and syphilis was very important for the identification and management of the patients.

Key words

Evangelismos Hospital, history of Microbiology, infectious diseases, interwar period

Βιβλιογραφία

1. Λανάρα Β. Τα εκατό χρόνια της Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων του «Ευαγγελισμού» 1875-1975. Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Αθήναι 1987: 43-100.
2. Λεύκωμα Πεντηκονταετηρίδος Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» 1884-1934. Τύποις Ιδρύματος «Νεοελληνικά Γράμματα», Αθήναι 1934:109-112.
3. Μακκάς Γ. Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΕ΄ Μαρτίου 1884 επί τοις εγκαίνιοις του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμού ενώπιον της Α.Μ. του Βασιλέως και της Α.Μ. της Βασίλισσης. Τύποις Βλαστού Βαρβαρρήγου, Εν Αθήναις 1884.
4. Πανηγυρική Έκδοση για τα εκατό χρόνια του Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» 1884-1984. Ένωση Επιστημονικού Προσωπικού Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα 1984: 21-123.
5. Πεντόγαλος Γ. Οι πρώτες προσπάθειες για επιστημονική εκπαίδευση Μαιών στο Ελληνικό Κράτος (1835-1850). *Materia Medica Graeca* 1985; 13:197-200.
6. Σύντομος εξιστόρησις της ιδρύσεως, του έργου και της λειτουργίας της Επιστημονικής Ενώσεως του Ευαγγελισμού. *Νοσοκομειακά Χρονικά* 1946;1(1):1-5.
7. Έκθεσις των Πεπραγμένων του έτους 1928 του Θεραπευτηρίου ο «Ευαγγελισμός», του Νοσοκομείου Γ. Σταύρου & Γ. Φουγκ» και του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού. Τύποις Ι. & Α. Παπανικολάου, Εν Αθήναις 1929.
8. Έκθεσις των Πεπραγμένων του έτους 1930 του Θεραπευτηρίου ο «Ευαγγελισμός», του Νοσοκομείου Γ. Σταύρου & Γ. Φουγκ» και του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού. Τύποις Ι. & Α. Παπανικολάου, Εν Αθήναις 1931.
9. Έκθεσις των Πεπραγμένων του έτους 1929 του Θεραπευτηρίου ο «Ευαγγελισμός», του Νοσοκομείου Γ. Σταύρου & Γ. Φουγκ» και του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού. Τύποις Ι. & Α. Παπανικολάου, Εν Αθήναις 1930.
10. Έκθεσις των Πεπραγμένων του έτους 1931 του Θεραπευτηρίου ο «Ευαγγελισμός», του Νοσοκομείου Γ. Σταύρου & Γ. Φουγκ» και του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού. Τύποις Ι. & Α. Παπανικολάου, Εν Αθήναις 1932.
11. Έκθεσις των Πεπραγμένων του έτους 1932 του Θεραπευτηρίου ο «Ευαγγελισμός», του Νοσοκομείου Γ. Σταύρου & Γ. Φουγκ» και του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού. Τύποις Ι. & Α. Παπανικολάου, Εν Αθήναις 1933.
12. Έκθεσις των Πεπραγμένων του έτους 1933 του Θεραπευτηρίου ο «Ευαγγελισμός», του Νοσοκομείου Γ. Σταύρου & Γ. Φουγκ» και του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού. Τύποις Ι. & Α. Παπανικολάου, Εν Αθήναις 1934.
13. Έκθεσις των Πεπραγμένων του έτους 1935 του Θεραπευτηρίου ο «Ευαγγελισμός», του Νοσοκομείου Γ. Σταύρου & Γ. Φουγκ» και του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού. Τύποις Ι. & Α. Παπανικολάου, Εν Αθήναις 1936.
14. Έκθεσις των Πεπραγμένων του έτους 1936 του Θεραπευτηρίου ο «Ευαγγελισμός», του Νοσοκομείου Γ. Σταύρου & Γ. Φουγκ» και του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού. Τύποις Ι. & Α. Παπανικολάου, Εν Αθήναις 1937.
15. Έκθεσις των Πεπραγμένων του έτους 1937 του Θεραπευτηρίου ο «Ευαγγελισμός», του Νοσοκομείου Γ. Σταύρου & Γ. Φουγκ» και του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού. Τύποις Ι. & Α. Παπανικολάου, Εν Αθήναις 1938.
16. Έκθεσις των Πεπραγμένων του έτους 1938 του Θεραπευτηρίου ο «Ευαγγελισμός», του Νοσοκομείου Γ. Σταύρου & Γ. Φουγκ» και του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού. Τύποις Ι. & Α. Παπανικολάου, Εν Αθήναις 1939.
17. Έκθεσις των Πεπραγμένων του έτους 1939 του Θεραπευτηρίου ο «Ευαγγελισμός», του Νοσοκομείου Γ. Σταύρου & Γ. Φουγκ» και του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού. Τύποις Ι. & Α. Παπανικολάου, Εν Αθήναις 1940.
18. Brandt A. No magic bullet: a social history of venereal disease in the United States since 1880. New York, Oxford University Press 1987:152-53.
19. Τσιάμης Κ., Βρώνη Γ. Πουλάκου-Ρεμπελάκου Ε., Τσακρής Α. Η ιστορία της λύσσας στην Ελλάδα. *Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας* 2013; 58:25-36.